

De la teoría a la praxis: un proyecto de lectura con estudiantes universitarios

From theory to praxis: a reading project with university students

RESUMEN

**Ph. D. Nannette Portalatín
Rivera,**

Departamento de Programas y
Enseñanza
Facultad de Educación
Universidad de Puerto Rico
Recinto de Río Piedras
nannette.portalatin@upr.edu

Dr. Aníbal Puente Ferreras

Catedrático Emérito de la
Universidad Complutense de
Madrid y Director del Magíster en
Comprensión Lectora y Producción
de Textos, UNAB, Chile
apuente@psi.ucm.es

Recibido
2/08/2018

Revisado
05/09/2018

Aceptado
12/10/2018

Se presenta la experiencia de un *proyecto* de lectura dirigido a estudiantes de séptimo grado de una escuela del Departamento de Educación de Puerto Rico durante los años 2013-2015. Los *estudiantes universitarios*, maestros en formación del Programa de Español secundario de la Universidad de Puerto Rico, ofrecieron clases de Español mediante una metodología activa y contextualizada y emplearon diversas estrategias con el fin de mejorar el clima escolar y el aprovechamiento académico. Además, realizaron proyectos de *International Education and Resource Network* (IERN), los cuales permitieron reforzar las competencias comunicativas de los adolescentes y establecer una comunidad de aprendizaje con varios países.

Palabras clave: *estudiantes universitarios, proyecto, estrategias*

SUMMARY

The experience of a reading project addressed to seventh grade students of a school of the Department of Education of Puerto Rico during the years 2013-2015 is presented. University students, teachers in formation of the secondary Spanish Program of the University of Puerto Rico, offered Spanish classes through an active and contextualized methodology and used different strategies in order to improve school climate and academic achievement. In

addition, they carried out projects of the International Education and Resource Network (IERN), which allowed to strengthen the communication skills of adolescents and establish a learning community with several countries.

Keywords: *university students, project, strategies*

Objetivos del taller:

1. Conocer las estrategias y metodología implementadas durante el proyecto y el impacto en los adolescentes.
2. Discutir el objetivo 4 de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
3. Motivar a los asistentes a pensar en posibles iniciativas que permitan vincular la universidad con el sistema educativo de su país.

Productores de resultados son los que saben que en la vida están de paso, por eso utilizan el tiempo que tienen asignado para dejar una señal, una marca, un resultado bueno, positivo y que hace bien.

– Omar Herrera, *Productor de resultados* (2008)

INTRODUCCIÓN

Los estudiantes maestros en formación necesitan el modelaje del proceso de enseñanza, así como experiencias de campo en escenarios reales que les permitan demostrar lo aprendido en los cursos universitarios. En este sentido, el profesorado de los programas de preparación de maestros debe mostrarles y modelarlos en cómo hacerlo. De esta manera, el estudiante podrá tener una idea más clara de lo que se espera de éste, como un futuro docente capaz de lograr el éxito en sus alumnos. Por otro lado, los maestros y estudiantes del sistema público de enseñanza precisan de apoyo en su gestión educativa. Ambas instituciones, universidad y escuela, pueden beneficiarse mediante un proceso de acompañamiento en el cual se generen iniciativas que propendan al desarrollo de experiencias educativas prácticas cuyas actitudes, habilidades y conocimientos sean útiles y duraderos para la vida de cada aprendiz.

I. Surgimiento del proyecto

En el 2013 mis estudiantes, maestros en formación de Español secundaria, así como de otras disciplinas, visitamos la escuela pública Dr. José N. Gándara para conocer el ambiente escolar y brindar nuestro apoyo a los maestros y estudiantes. De las conversaciones que sostuvimos con los maestros de Español y con el director de la escuela, se expuso la prioridad académica: fortalecer los procesos de lectura y escritura en los grados 7mo. y 8vo. Para ello, los estudiantes universitarios pondrían en práctica el conocimiento adquirido en sus cursos, y durante el proyecto serían los maestros de Español de los adolescentes y ofrecerían clases demostrativas. De ahí nace el proyecto de lectura.

1. Marco teórico

El propósito de este proyecto de lectura mediante las clases demostrativas es que los estudiantes de 7mo. y 8vo. grado de la escuela Dr. José N. Gándara mejoren sus destrezas lectoras y de redacción (específicamente la comprensión y el análisis), que desarrollen el gusto por la lectura, y por ende, lean por placer. El dominio de los procesos lectores (Goodman, 1982; Solé, 1992) y producción de textos escritos (Cassany, 1989) son parte del currículo del Programa de Español del Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR). Dominar ambos procesos ayuda al estudiante en todas las materias académicas, le permite mejorar su aprovechamiento académico,

umentar su autoestima, ser tutor de sus pares, incluso le ayuda a tener metas definidas sobre su futuro profesional.

Para desarrollar el proceso de la lectura con los alumnos, tomamos los postulados de tres teóricos para aplicarlos en las clases. Goodman (1982) propone que la lectura es un proceso interactivo entre el autor (construye el texto) y el lector (reconstruye el texto). Rosenblatt (1988) plantea que la lectura es un proceso transaccional entre el lector y el texto, y destaca que las experiencias previas son significativas para la comprensión. Solé (1992, 2009) indica que para comprender lo que se lee se deben emplear varias estrategias lectoras (metacompreensión): antes (conocer el propósito de la lectura, activar conocimiento previo, hacer predicciones), durante (inferir, formularse preguntas, clarificar dudas, recapitular, identificar vocabulario para interpretar o buscar su significado en el contexto, visualizar, interpretar, releer) y después de la lectura (resumir, identificar la idea principal, reflexionar, escribir, dialogar) que le permitan al lector asumir el control del proceso de lectura y facilitar la construcción del significado.

En cuanto al proceso de escritura, empleamos las ideas de Smith (1983), quien expone que para convertirse en escritores los niños tienen que leer como escritores. Cassany (1989) postula que para leer como un escritor nos comprometemos – *engage*– con el autor del texto y leyéndolo lo reescribimos con él. Leyendo como un escritor aprendemos a escribir como un escritor. Van Dijk (1978, 1988) establece cuatro reglas lingüísticas de comprensión y producción de texto: omitir, seleccionar, generalizar y construir o integrar.

Estas teorías de lectura y escritura se discutieron durante los cursos de formación y se aplicaron en las clases demostrativas. De igual manera, los estudiantes maestros en formación llevaron a la praxis estas teorías en las lecciones que prepararon y dieron a los alumnos.

Para el desarrollo de esta iniciativa adoptamos la estrategia Aprendizaje basado en servicio (*Service Learning*) que permite llevar a cabo un proyecto con el fin de prestar un servicio (Velázquez y Figarella, 2015). Las diversas tareas docentes que realizarían los estudiantes universitarios, maestros en formación, les permitirían adquirir un aprendizaje significativo; ya que, les brindaría una experiencia pertinente que se convertiría en su profesión. Para mis alumnos el proyecto de lectura serviría de experiencia de aprendizaje mediante el servicio comunitario que brindarían en la escuela.

2. Metodología, estrategias e implementación del proyecto

Como primer objetivo del taller se conocerán las estrategias y metodología implementadas durante el proyecto y el impacto en los adolescentes. Entre las diversas estrategias instruccionales que se implementaron se encuentran las siguientes: comprensión lectora, juego dramático, enseñanza lúdica, integración de las Bellas Artes, integración de la tecnología, aprendizaje colaborativo y escritura creativa. Por su parte, la metodología que utilizamos es la co-enseñanza entre pares.

La iniciativa consistía de clases ofrecidas mediante la modalidad de co-enseñanza por estudiantes maestros en formación una vez por semana. Específicamente, seleccionamos los viernes para desarrollar el proyecto.

Para cada clase dos estudiantes universitarios se reunían para planificar la lección, identificar una lectura, seleccionar la estrategia instruccional, crear los materiales, preparar el plan y distribuir las partes que cada uno tendría a su cargo. La estrategia de enseñar en equipo les permitió colaborar entre pares, proponer ideas para las diversas actividades de la clase; incluso, les ayudó a perder el temor y controlar el nerviosismo de estar frente a un grupo. Previo al día de la clase discutíamos el plan para asegurarnos que las actividades de inicio, desarrollo y cierre estaban alineadas con el currículo del grado, estaban de acuerdo con el proyecto de lectura, así como, el cumplimiento de los objetivos.

El primer día que conocimos a los estudiantes y les presentamos el proyecto, estos se mostraron entusiasmados con la idea de tomar clase con un grupo de jóvenes maestros en formación. Esta reacción motivó a los universitarios a esforzarse en ofrecer clases pertinentes y motivadoras que involucrasen a todos los alumnos.

En las clases se abordaron los siguientes géneros literarios: poesía, narrativa, ensayo, epístola y teatro. Seleccionamos lecturas cortas de temas pertinentes y de interés para los estudiantes que nos permitieran hacer un análisis grupal y posteriormente una actividad de escritura creativa en el periodo de una hora que dura la clase.

Al inicio de cada lección, se les indicó a los estudiantes lo que realizarían. Cuando se les señaló el título de la lectura se activó un conocimiento previo, se hicieron predicciones y se estimuló la curiosidad y el interés por el tema. Durante la lectura, los alumnos participaron leyendo algunas partes en voz alta. Modelar y practicar este tipo de lectura es importante; ya que, estimula el disfrute y el interés de la lectura en los estudiantes y muestra la importancia de la fluidez, entre otros beneficios (Quintana,

2010). La lectura en voz alta se hizo también para practicar la fluidez, entonación y dicción (Solé, 2009). A medida que leían, los alumnos comentaban o reaccionaban ante lo leído. Si desconocían una palabra o encontraban alguna frase que les resultaba confusa, los maestros en formación los guiaban para emplear estrategias que les permitieran acceder, inferir o acercarse al significado. Para la discusión y análisis de la lectura, se formularon preguntas de diversos niveles de profundidad del conocimiento, desde memoria hasta análisis, interpretación y evaluación. La dinámica de diálogo que se dio entre alumnos y maestros en formación logró crear un ambiente estimulante y de confianza que permitió una participación activa de todos los estudiantes.

Luego de la discusión de cada lectura se identificaba la idea principal y se hacía un resumen oral del texto. La siguiente actividad complementaria consistía en hacer un trabajo de escritura. De ahí surge que redactaron cartas, microcuentos y poemas. Estos tipos de discursos escritos responden al género empleado en las lecturas discutidas con los estudiantes. Al ver la estructura de estas lecturas, a los estudiantes les resultaba fácil el proceso de escritura creativa. Santos-Febres (2009) define la escritura como una conversación a larga distancia (4) y como un juego: “Escribir es jugar. Es mantener una conversación de manera lúdica con los demás. ... Escribir es también leer. ... Leer y escribir son caras de la misma moneda. Así que si quieres seguir jugando a escribir, tan solo tienes que seguir una regla: Lee. Lee mucho. Establece una conversación imaginaria con sus personajes, con sus situaciones, con su lenguaje. Y luego... sigue escribiendo” (151). Partiendo de esta recomendación que se compartió con los alumnos, sus experiencias de escritura creativa resultaron gratificantes, ya que se mostraron entusiasmados durante el proceso, contentos y hasta sorprendidos con el producto del que fueron capaces de crear.

De otra parte, Solé (2001) aconseja que, al menos algunas veces, los alumnos lean y escriban para resolver problemas auténticos, de manera que se puedan evaluar contenidos relevantes. De igual modo, López Carrasquillo (2010) propone en su Principio 11 el vínculo entre los procesos de lectura y escritura; además sugiere que en lugar de responder preguntas o copiar, se le brinde la oportunidad al estudiante de elaborar diversos escritos: versión de un cuento, carta, postal, canción, entre otros tipos de textos. Quintana (2010), también, resalta la importancia de la escritura, inclusive la creativa, después de leer cada texto y propone varias actividades; puesto que los procesos de lectura y escritura facilitan el desarrollo de las competencias comunicativas.

Las estrategias de enseñanza constituyen los procedimientos de los que se vale el maestro con el objetivo principal de generar experiencias significativas de aprendizaje en sus alumnos. Como parte de las estrategias que se emplearon para lograr el aprendizaje figuran el juego dramático, la enseñanza lúdica, integración de las Bellas Artes (específicamente artes visuales y teatro), integración de la tecnología, aprendizaje colaborativo y escritura creativa. Jensen (2009) destaca que emplear varias estrategias permite involucrar y mantener a los estudiantes receptivos por más tiempo durante el proceso de aprendizaje. Eso fue lo que ocurrió en cada clase, el uso de diversas estrategias fomentó un clima escolar seguro, estimulante y participativo para todos los estudiantes.

Para la lección de poesía, clase con la que comenzamos el proyecto de lectura, el grupo se movió a la cancha de hándbol que hay en la escuela cerca de unos árboles. Allí, sentados en el piso, se leyó el poema "Hambre" de la escritora Mayra Santos Febres y los alumnos hicieron sus interpretaciones de cada verso. Se dialogó sobre el mensaje que intenta transmitir la voz poética y dieron su opinión respecto a la estructura, lenguaje y tipo de poema que se había leído. Luego, se le entregó una hoja de papel de color a cada alumno para que escribiesen su propio poema. Esta última parte de la clase se realizó en el salón por la comodidad de escribir apoyados en la mesa del pupitre. Utilizamos la actividad que propone Santos-Febres (2010) de escoger una palabra o frase favorita para comenzar cada verso haciendo uso del recurso de la anáfora y así componer varios versos sin rima. Esta manera de escribir poesía resultó bastante accesible porque se les sugirieron algunas maneras de comenzar. Al final algunos estudiantes leyeron sus composiciones.

Otro de los aspectos innovadores que incorporamos fue que cada clase de este proyecto se llevó a cabo en diferentes lugares de la escuela: salón de Español, campo deportivo de hándbol, salón de Teatro y entre otros lugares. Incluso, cuando la clase se realizó en el salón, se colocaron las sillas formando un círculo grande; otras veces todos estuvieron sentados en el piso, como se ilustra en la Figura 1. Esto permitió que los estudiantes salieran de la rutina a la cual están acostumbrados. Se sintieron relajados y motivados. Sus expresiones verbales y el gesto de alegría en sus rostros así lo demostraron.

Figura 1:

Figura 1: Dos maestros en formación ofrecen una clase a un grupo de estudiantes de 7mo. grado.

Las clases ofrecidas durante estos años dieron como resultados cambios positivos en las actitudes de los estudiantes, en cuanto a la participación activa, lectura en voz alta, comprensión de la estructura profunda del texto; así como, en la redacción y creación literaria.

3. Resultados del proyecto

Como parte del proyecto, se administró una preprueba el primer día y el último día la posprueba en el primer año. Dicha prueba consistió de una lectura corta de seis párrafos sobre la vida de Alberto Durero. Incluyó seis ítems de selección múltiple basados en comprensión de lectura y una pregunta de respuesta corta para redactar. La preprueba fue realizada por dieciséis estudiantes, y el 50% mostró dominio en el estándar comprensión de lectura. En cambio, la posprueba la tomaron trece estudiantes, de los cuales, el 85% mostró dominio. Los resultados de las pre y pospruebas advierten un aumento de un 35% de dominio de este estándar.

El Proyecto de lectura logró atender dieciocho estudiantes de séptimo el primer año (2013-2014). Al año escolar siguiente (2014-2015), dicho grupo pasó a octavo grado con un aumento de matrícula al mismo grupo, para un total de 28 estudiantes con los cuales se continuó con el proyecto. Esta iniciativa motivó a los estudiantes hacia la lectura y fortaleció su proceso lector. Durante cada taller que recibieron los estudiantes, se mostraron receptivos e interesados hacia la lectura y la redacción.

Como parte de los datos que nos proveyeron los maestros de Español para el primer año del proyecto figuran las notas de final del curso (mayo 2014) en dicha materia. El 65% de los estudiantes del grupo de séptimo que participó de la iniciativa obtuvo notas de A, B y C. En cambio, para mayo 2015, el 72% de los estudiantes del grupo de octavo participante del proyecto obtuvo notas de A, B y C. Estos datos son un indicador que demuestra que la mayoría de los estudiantes aplicó lo aprendido durante el proyecto a su clase de Español.

En cuanto a los resultados de las pruebas estandarizadas que administra el DEPR (2016) hacia el final de cada año escolar, las Pruebas Puertorriqueñas de Aprovechamiento Académico (PPAA), para el año escolar 2014-2015, el grupo de octavo grado obtuvo los siguientes resultados: Estándar Comprensión de lectura, el grupo logró un porcentaje de 47.66 respuestas correctas versus el 50.79% que se obtuvo a nivel isla, es decir, todos los estudiantes examinados de octavo grado. En el estándar Comunicación escrita y Dominio de la Lengua, el grupo de octavo obtuvo un porcentaje de 45.59 versus el 49.97% a nivel isla. En cuanto a los niveles de ejecución en las PPAA, el DEPR (2016) especifica lo siguiente:

Avanzado – demuestra una ejecución académica superior

Proficiente – demuestra una ejecución académica sólida

Básico – demuestra una ejecución académica limitada

Prebásico – demuestran una ejecución académica mínima

Tabla 1

Proficiencia en Español 2014-2015

Prebásico	Básico	Proficiente	Avanzado	Participantes	% de participantes
36%	48%	12%	12%	27	96%

Este grupo, en el cual se examinaron 27 estudiantes, alcanzó los siguientes niveles de ejecución: 3 estudiantes obtuvieron avanzado, 3 proficiente, 12 básico y 9 prebásico.

4. Logros del proyecto

Todos aprendimos de estas experiencias de aprendizaje en servicio. Nos sensibilizó hacia la urgencia de llevar a la praxis una educación humanizante que valore al estudiante, le permita descubrir sus fortalezas y talentos y le estimule a continuar estudios postsecundarios (Jensen, 2013). Estos aspectos de la educación figuran en las metas del DEPR (2013), se establecen en su Filosofía Educativa (2017) y en el Perfil del Estudiante graduado de escuela superior (2012). Cada día que estuvimos en la escuela para ofrecer la clase, advertimos el deseo inmenso de aprender y las capacidades que tienen los adolescentes.

II. Experiencia para los maestros en formación

Dichas experiencias constituyen una oportunidad que tuvieron los maestros en formación de practicar el proceso de planificación, seleccionar estrategias educativas, preparar material educativo, tomar decisiones, demostrar el conocimiento adquirido y aprender a desarrollar una conexión con los alumnos. Los maestros en formación fueron afianzándose en el manejo del grupo, establecieron conexiones de respeto con los estudiantes, pudieron crear un ambiente estimulante y seguro, mostraron el dominio que poseen de la materia, lograron un 100% en la participación de los grupos, ya que todos los estudiantes participaron activamente tanto de las discusiones grupales como en las tareas de escritura. Al ver la reacción positiva de los adolescentes durante cada clase, comprobar el aprendizaje y reflexionar sobre la praxis, los universitarios constataron que el magisterio es la profesión que desean ejercer. En consecuencia, demostraron los principios de enseñanza que debe seguir cada educador (López Carrasquillo, 2010).

Una de las estudiantes universitarias que formó parte de este proyecto expresó lo siguiente¹: "Participar en el taller de lectura con los y las estudiantes de la escuela me ayudó a entender el rol del maestro y de la maestra en el salón de clases. En principio, me percaté que la motivación y el interés para enseñar comienzan en el maestro y la maestra. Así el y la estudiante se interesa, aunque la materia no sea su preferida, por el material. La enseñanza debe ser dinámica. El primer día del proyecto al llegar al salón nos fijamos que las pizarras estaban llenas de información y resultó abrumador. Enseñarles a tener contacto con la naturaleza, a sentarse en el piso, a expresar sus

1. El 9 de enero de 2014 recibí estas expresiones escritas de una de mis estudiantes, maestra en formación, como parte del proceso de reflexión sobre la praxis, luego de colaborar en el proyecto de lectura durante el semestre de agosto a diciembre de 2013.

sentimientos e ideas a través del teatro, de la poesía, del cuento, de la carta y otros géneros permite el desarrollo de la sensibilidad y del pensamiento crítico. Aprendí que nuestros talentos y habilidades motivan a los y las estudiantes en el aula. Emplear conocimientos, talentos y habilidades personales facilita la enseñanza en el salón de clases. Es una manera de divertir y divertirnos. El primer día del taller me sentí nerviosa y pensé que no estaba preparada para un reto así. Mas aprendí que la mejor forma de saber, si verdaderamente te gusta la pedagogía, es enfrentarse a la realidad del salón de clases. Cuando descubres que te gusta y te apasiona, a pesar de los obstáculos que puedan presentarse, hay un interés porque él y la estudiante aprenda e inclusive se busca el bienestar de la comunidad escolar”.

III. Experiencias para los aprendices

Por su parte, la experiencia de los aprendices fue enriquecedora. Vieron a los estudiantes maestros en formación como maestros con dominio de la materia. Sus rostros reflejaban la alegría y el entusiasmo ante las diversas estrategias, pero sobre todo porque estaban aprendiendo de manera divertida, dinámica y pertinente para su vida diaria (Jensen, 2009, 2014). Algunos comentarios de los estudiantes fueron²: “Me sentí muy bien no llegué tarde y sinceramente son muy buenos maestros”.

“Yo me sentí muy bien... Y fue una experiencia hermosa porque además de enseñarnos muchas cosas nos trataron súper bien”. “A mí me gustaron estas clases porque los maestros son buenos”.

IV. Beneficio para las maestras y la comunidad escolar

Las maestras de estos grupos, que observaron las clases, pudieron advertir el aprendizaje de sus estudiantes mediante diversas estrategias y actividades, así como maneras efectivas para manejar la conducta en la sala de clases y mantenerlos involucrados (Jensen, 2014).

Posterior a cada clase, dialogamos con las maestras sobre las actividades y estrategias empleadas, así como las reacciones de sus estudiantes. El fin era que las maestras reflexionen sobre sus prácticas educativas y acogiesen dichas actividades y estrategias para trabajarlas con sus grupos.

2. Estas reacciones de varios estudiantes surgieron al finalizar el semestre en mayo 2014 en la misma escuela. No fue una entrevista, sino más bien un diálogo abierto entre los alumnos en el salón de clases y los maestros en formación sobre su experiencia durante el proyecto de lectura.

Una de las maestras comentó lo siguiente: “Como maestra que ha colaborado en dicho Proyecto, debo decir que el mismo ha sido beneficioso para los estudiantes, ya que se presentaron lecturas y actividades variadas durante el mismo. Ello contribuyó a que los estudiantes se entusiasmaran por leer y aprender. Todas las semanas estaban deseosos de que llegara el día del taller. Estos estudiantes se sentían privilegiados por tener este tipo de actividades. Tuvieron experiencias diversas con lecturas de ensayos, poesías y cuentos. Luego de cada lectura, todos los estudiantes tuvieron la oportunidad de compartir sus impresiones sobre las mismas. Cada actividad estuvo planificada y muy organizada. Además, la intervención de los estudiantes universitarios fue muy dinámica y positiva. Hubo gran empatía entre estos y los estudiantes de la escuela. Estos ayudaban a cada estudiante y aclaraban las dudas, después de cada lectura, de manera individual. Por último, debo añadir que las estrategias empleadas en dicho proyecto fueron fuente de inspiración, por lo cual estas se emplearon efectivamente con otros grupos de la escuela”.³

Otra maestra manifestó que las actitudes de sus estudiantes se habían modificado y mejorado hacia la clase de Español y los demás maestros.

Al respecto, cabe citar las expresiones del Director escolar: “De muchas maneras hemos sido tocados y transformados con el Proyecto de Escritura y Lectura, que usted, junto con sus estudiantes elaboraron para nuestra comunidad escolar. Su iniciativa trajo un despertar del interés por el español en nuestros estudiantes, y a potenciar lo que ellos creían dormido en su interior. La educación que no despierta nuevos intereses, en quienes son su objeto, no se puede llamar educación, pues esta es dinámica, apasionada, flamante y llena de vitalidad, ya que esta es su esencia. Usted y sus estudiantes no solo tocaron la vida de nuestros alumnos. Ustedes impactaron la vida profesional de algunos de nuestros docentes, creando en ellos un espíritu reflexivo de su hacer en la sala de clase. Estos días en nuestra comunidad de aprendizaje han sido mentores indirectos para estos maestros. Este es el verdadero sentido de la docencia: transformarlo todo en la verdadera esencia del ser”.⁴

3. Durante los dos años (2013-2015) que trabajamos el proyecto de lectura con los alumnos de 7mo. y 8vo. grado, Adelaida Pagán fue una de las maestras de Español estuvo en cada clase como observadora y facilitó cada proceso. Al finalizar este tiempo, la maestra me envió estas expresiones.

4. Carta de agradecimiento del Prof. Luis Brioso, director escolar, a la coordinadora del proyecto, Nannette Portalatin, enviada el 21 de mayo de 2014.

V. International Education and Resource Network

A través de nuestra intervención en la escuela durante el año escolar 2013-2014, se logró orientar a toda la facultad sobre los proyectos de la red educativa *International Education and Resource Network* (iearn.org). El fin era que los maestros incluyesen experiencias educativas innovadoras como parte de sus clases y de esta manera desarrollar comunidades de aprendizaje con escuelas de otros países. Algunos de estos proyectos que se realizaron con los estudiantes del Proyecto de lectura fueron creación e intercambio de postales y cartas con estudiantes de Argentina y Taiwán (Figuras 2 y 3), Códigos QR con mensajes que escribieron estudiantes de 7mo. y 8vo. grado para cambiar el mundo (Figura 4) y redacción e intercambio de cartas con estudiantes de octavo grado de una escuela en California, Estados Unidos. Todos estos proyectos se realizaron bajo la dirección y coordinación de la maestra de Español Adelaida Pagán.

Figura 2:

Figura 2: Estudiantes de 7mo. y 8vo. grado crean postales navideñas para enviar a estudiantes de Argentina.

Figura 3:

Figura 3: Estudiantes de 7mo. leen las cartas que recibieron de estudiantes de Taiwán.

Figura 4:

Figura 4: Esta imagen de código QR contiene el siguiente mensaje creado por un estudiante de 8vo. grado: "El mundo está contaminado limpiémoslo. ¡Todos podemos cooperar!"

Otro de los proyectos de IEARN que se realizó fue Machinto (cuento enviado desde Japón) con el grupo de séptimo grado. El propósito de esa lectura es que los estudiantes conozcan los acontecimientos ocurridos en Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945, se solidaricen con los sobrevivientes de las bombas atómicas, así como con aquellos que sufren violencia; además, que promuevan la paz en su entorno: hogar, escuela, comunidad y país. Luego de la discusión grupal del cuento, los estudiantes hicieron analogías con el contexto real en el que viven y propusieron maneras de vivir en paz y no utilizar la violencia. Finalmente, escribieron mensajes que expresan su definición de paz (Figura 5).

Figura 5:

Figura 5: Actividad de escritura que realizaron los estudiantes para compartir mensajes sobre las maneras de crear la paz. Esta silueta de paloma muestra el mensaje que escribió una estudiante luego de escuchar el cuento Machinto: “La paz es amor hacia la familia”.

Con el grupo de octavo grado se trabajó el proyecto “Mi héroe” (myhero.com). Luego de abordar los conceptos héroe y ensayo, y analizar una canción, los estudiantes redactaron ensayos sobre aquellas personas que consideran sus héroes. Entre ellas, reconocieron a sus familiares: padres, madres, abuelos, hermanos e incluso amigos porque son héroes que hacen la diferencia día a día (Figura 6).

Figura 6:

Figura 6: Maestra en formación dirigiendo la discusión sobre el concepto héroe.

Estos proyectos realizados de IEARN sirvieron para motivar a los estudiantes hacia su propio aprendizaje, desarrollar las competencias del grado, así como conocer y valorar otras culturas mediante las comunidades de aprendizaje que se crearon con escuelas de varios países.

VI. Objetivos de Desarrollo Sostenible

El segundo objetivo de este taller es discutir el objetivo 4 de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Para esto, es importante abordar brevemente el trasfondo histórico del cual surge dicha iniciativa.

El 25 de septiembre de 2015, líderes de más de 150 países en las Naciones Unidas (NU) aprobaron la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible. La meta es que en 15 años los gobiernos, entidades privadas e individuos trabajen en la consecución de los 17 objetivos de desarrollo sostenible para las personas y el planeta con el fin de transformar nuestro mundo. Con estos objetivos se pretende garantizar una vida digna, proteger el planeta e invertir en el futuro que queremos.

Relacionado con la educación, figura el cuarto objetivo que aspira a garantizar una educación de calidad para todos: "Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para

todos” (NU, 2015). En este sentido, las universidades juegan un rol indispensable para apoyar y acompañar las escuelas en su misión de educar.

Este objetivo, como norte, nos lleva a reflexionar y repensar lo que estamos haciendo en las escuelas y universidades, así como las políticas públicas, decisiones administrativas y gubernamentales que se toman para lograr una educación de calidad. De cierto modo, nos emplaza a desarrollar iniciativas que vinculen a todos los sectores a favor de la educación de todas las personas. Tanto las entidades privadas y gubernamentales, ONG, individuos, así como los diversos programas académicos de las universidades pueden apoyar el sistema educativo de su país y aunar esfuerzos para trabajar en el cumplimiento de este objetivo.

Por otro lado, cada maestro, según su propia disciplina, puede desarrollar iniciativas que lleven a los estudiantes a realizar proyectos de investigación, creación o voluntariado que conecten a los alumnos con el mundo para buscar alternativas a problemas reales de su comunidad. De esta manera, el aprendizaje se torna en una actividad significativa y auténtica, y los estudiantes muestran interés genuino en aprender.

Nuestro tercer y último objetivo es motivar a los asistentes a pensar en posibles iniciativas que permitan vincular la universidad con el sistema educativo de su país. Reconocemos que las universidades tienen recursos humanos especializados en diversos campos, que a su vez pueden compartir sus experiencias, destrezas, habilidades e ideas con las comunidades y alumnos de las escuelas aledañas a sus campus. El fin primordial es que la universidad esté al servicio de la comunidad y aporte al desarrollo sostenible de la educación de su país. Como actividad final formulamos una pregunta de reflexión que conduzca a la acción. Luego de leer los Objetivos de Desarrollo Sostenible (NU, 2015) que se relacionan con los temas de educación (4), salud (3, 6, 12), ambiente (7, 13, 14, 15), economía (8, 9) y valores (5, 10, 16), se le pregunta a la audiencia: ¿Qué proyecto puedes desarrollar que involucre a los estudiantes (niños, adolescentes y universitarios) y demás personas de la comunidad con el fin de promover una vida sostenible mediante acciones diarias?

Sugerimos que entre los proyectos que las universidades pueden promover para aportar al desarrollo sostenible se encuentran los siguientes: círculos de lectura y escritura creativa para todos los sectores que fomenten la educación, campañas de protección de ecosistemas que redunden en labor comunitaria, desarrollo de huertos caseros para promover el consumo, talleres de emprendimiento para niños, jóvenes y adultos que les permitan desarrollar ideas de gestión autosustentable, clínicas

educativas de salud para todas las edades, actividades para promover escenarios saludables, planes de acción y educación continua para evitar la violencia de género, entre múltiples posibilidades que redunden en la sostenibilidad de las comunidades.

CONCLUSIÓN

Durante los años 2013-2015, la escuela del DEPR recibió como apoyo para los maestros y estudiantes las iniciativas del proyecto de lectura y los proyectos de IEARN mediante las clases demostrativas que ofrecieron los estudiantes universitarios maestros en formación, de la Facultad de Educación de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Río Piedras. En estos momentos, la Educación Pública de Puerto Rico requiere que la Universidad de Puerto Rico forme parte de la comunidad escolar y junta, escuela y universidad, desarrollen iniciativas prácticas que se ajusten al entorno social y cultural de cada escuela. De esta manera, se le permite desarrollar ciudadanos sensibles, humanizados y competentes que continúen estudios postsecundarios y sean capaces de reconstruir su sociedad y proponer soluciones viables a los retos que enfrentamos diariamente. Mediante este proyecto, universitarios y comunidad escolar aprendimos la importancia de fortalecer el vínculo entre la UPR y el sistema educativo de Puerto Rico. De esta forma todos salimos ganando.

Como nota importante, deseo añadir que en estos momentos, los que hemos decidido permanecer en Puerto Rico, luego de los estragos que causaron los dos huracanes Irma y María, en septiembre de 2017, nos hemos unido para trabajar en la reconstrucción de la Isla. Esta crisis es una oportunidad que nos ha llevado a repensar el modo de vida familiar, las estructuras sociales, la infraestructura, el uso de los recursos naturales, los servicios esenciales, entre tantos detalles que comprenden la organización de un país. Hoy más que nunca la educación de todos nuestros niños y jóvenes cobra vital importancia. Para ellos, al igual que para todos, las consecuencias de estos fenómenos atmosféricos también han representado una experiencia muy dura de aprendizaje. Es por esto que, en medio del estado de emergencia que se vive en la isla, los maestros, las familias, las universidades y el gobierno se han esforzado para retomar la enseñanza y proveer una educación de calidad, aun cuando las condiciones no son las mismas que antes.

Culmino con una cita de Malala Yousafzai (2013) –estudiante y activista paquistaní, Premio Nobel de la Paz, 2014–: “Un niño, un maestro, un libro y un bolígrafo pueden cambiar al mundo. La educación es la única solución. La educación primero”.

REFERENCIAS

- Cassany, D. (2011). *Describir el escribir: cómo se aprende a escribir* (1ra. ed). Barcelona: Paidós.
- Departamento de Educación de Puerto Rico. (2017). *Filosofía educativa*. Recuperado de <http://www.de.gobierno.pr/41-institucion/1141-filosofia-educativa>
- _____. (2016). *Informe de Perfil Escolar Dr. José N. Gándara*. Recuperado de http://intraedu.dde.pr/evaluacion/RC2017/SRC_PERFIL_62497.pdf
- _____. (2013). *Metas y Objetivos*. Recuperado de <http://intraedu.dde.pr/Comunicados%20Oficiales/Metas%20del%20Departamento%20de%20Educación.pdf>
- [Fotografías 1 y 6 de Nannette Portalatín]. (San Juan. 2013). Colección de la autora.
- [Fotografías 2, 3, 4 y 5 de Adelaida Pagán]. (San Juan. 2014). Colección de la maestra Adelaida Pagán.
- García García, E. (2004) *“Estrategias cognitivas y metacognitivas en la lectura” en Leer y escribir desde la educación infantil y primaria*. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia.
- Goodman, K. (1982). “El Proceso de Lectura: consideraciones a través de las lenguas y del desarrollo”. *Nuevas perspectivas sobre los procesos de lectura y escritura*.
- Ferreiro, E. y Gómez Palacio, M. (Compiladoras). México: Siglo XXI Editores. p. 13-28.
- Herrera, O. (2008). *Productor de resultados: para pensar, hacer y lograr*. Argentina: Río Negro.
- Instituto de Política Educativa para el Desarrollo Comunitario, Universidad Sagrado Corazón. (2012). *Perfil del estudiante graduado de escuela superior de Puerto Rico*. Recuperado de <http://intraedu.dde.pr/Planificacion%20Curricular/Adquisición%20de%20la%20Lengua/Anejos%20generales/Afiche%20Perfil%20Estudiante.pdf>
- International Education and Resource Network. (2017). *Project book*. Recuperado de <http://www.iearn.org/pages/iearn-project-book>.

Jensen, E. (2013). *Engage Students with Poverty in Mind: Practical Strategies for Raising Achievement*. Alexandria, Virginia: ASCD.

_____. (2009). *Teaching with Poverty in Mind: What Being Poor Does to Kid's Brains and What Schools Can Do About It*. Alexandria, Virginia: ASCD.

López Carrasquillo, M. (2010). *Marginados en un mundo de letras: 14 principios para enseñar con amor, compasión y alegría*. San Juan, PR: Divinas letras.

Naciones Unidas. (2015). *Objetivos de Desarrollo Sostenible*. Recuperado de <http://www.un.org/sustainabledevelopment/es>

Quintana, H.E. (2010). *Didáctica de la comprensión lectora*. Puerto Rico: Ediciones SM.

Ramos Rodríguez, I., Pacheco Sepúlveda, C. & Vargas, Rodríguez, M. (2011). *Colección para la implementación de prácticas educativas en el salón de clases*. San Juan, PR: Publicaciones Puertorriqueñas.

Rosenblatt, L.M. (1988). *Writing and Reading: The Transactional Theory*. University of Illinois.

Santos-Febres, M. (2009). *Secretos de autora*. San Juan, PR: Ediciones SM.

Smith, F. (1983). "Reading like a Writer". *Language Arts*, 60. 558-567.

Solé, I. (2009). *Estrategias de lectura*. Barcelona, España: Ed. GRAÓ.

Van Dijk, T. (1995). "De la gramática del texto al análisis crítico del discurso". *BELIAR (Boletín de Estudios Lingüísticos Argentinos)* 2:6.

_____. (1988). *La ciencia del texto. Un enfoque interdisciplinario*. Barcelona: Paidós.

Velázquez Rivera, L. & Figarella García, F. (2015). *La problematización en el aprendizaje: tres estrategias para la creación de un currículo auténtico*. San Juan: Isla Negra Editores.

Yousafzai, M. (12 de julio de 2013). Discurso ante las Naciones Unidas durante el *Día de Malala*, Nueva York. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=H9Hme_Hh1Vo